

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS

Projeto: Sabão Legal – Juntos contra o Vírus

Valeska Rodriguez Lucas de Freitas

Danilo Mattes Navarro Filho

Sérgio Roberto Kapron

Vigência do projeto: maio/2020 a julho/2020

Relatório Técnico: Apuração dos Gastos com o Projeto Sabão Legal – Juntos contra o Vírus

Este relatório surge a partir da demanda dos integrantes do projeto de extensão do IFRS – Campus Viamão intitulado como “Sabão Legal – Juntos contra o Vírus”. O IFRS Contribui atuou na apuração dos custos de produção do Sabão Legal, conforme relatório detalhado a seguir.

Para Berbel (2003), custos são todos os gastos aplicados na produção, diferentemente de despesas que são os gastos do departamento administrativo de vendas, ou seja, aqueles não ligados à área produtiva. De modo geral, custos podem ser definidos como medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem que arcar a fim de atingir seus objetivos. (BRUNI e FAMÁ, 2012).

Os custos são classificados quanto à apropriação aos produtos em diretos e indiretos. São considerados custos diretos aqueles que são apropriados diretamente ao produto e os custos indiretos são os que precisam de algum critério de rateio, pois não tem relação direta com o produto. (MARTINS, 2018).

Face ao exposto este relatório tem como objetivo apresentar os gastos com o projeto denominado como Sabão Legal – Juntos Contra o Vírus executado nos meses de maio a julho de 2020. Para iniciar a produção do sabão foram comprados os seguintes itens, conforme tabela 1 apresentada a seguir:

Tabela 1: Compras para execução do projeto.

Fonte: Elaborada pela autora.

Item	Preço (R\$)	Quantidade comprada
Soda cáustica em escamas - 1kg	259,60	40
Frete dos insumos (36,6)	24,39	40
Essências 1000 ml	129,90	1
Frete dos insumos (36,60)	12,21	1
Sacos de embalagem (500 unidades)	30,00	2
Soda cáustica em escamas - 1kg	348,80	40
Frete dos insumos (35,00)	15,17	40
Essências 1000 ml	456,00	4
Frete dos insumos (35,00)	19,83	4
Sacos de embalagem (500 unidades)	55,80	4
Fita de papel indicador PH - caixa	41,00	1
água sanitária - 5l	52,50	5
Luvas (30 pares)	96,00	30
Avental	96,50	10
Óculos de proteção	17,00	2
Tricoline para máscaras (metro)	320,60	14
elástico - rolo 50m	24,00	1
linha - cone	9,20	2
Baldes plásticos 20l	99,00	13
Bandejas formas plásticas	167,70	10
Peneira/Coador	49,50	5
Jarras plásticas	72,00	5
copo medidor plástico 1l	6,30	1
Funil plástico	14,70	3
colher de madeira ou plástico 60cm	124,50	5
Tesoura metal - 25cm	9,95	1
Estilete	3,75	1
Serra para arco	3,40	1
Luvas (10 pares)	32,00	10
Folder	980,00	3.000
Parceiros cartaz	180,00	500
Selo parceiros adesivo	220,00	1.500
TOTAL DOS GASTOS	3.971,30	

Diante destes dados o primeiro passo foi separar esses itens em custos e despesas, uma vez que custos são apenas os gastos utilizados na produção. Com base na tabela 1, foram identificados como despesas os gastos com folder no valor de R\$ 980,00, cartaz no valor de R\$ 180,00 e os selos no valor de R\$ 220,00 a serem distribuídos aos parceiros

do projeto. O segundo passo para apuração do custo de produção foi classificar os custos em diretos e indiretos. Os custos classificados como diretos estão apresentados na tabela 2 abaixo:

Item
Soda cáustica em escamas
Essências
Frete dos insumos
Sacos de embalagem

Tabela 2: Custos Diretos.
Fonte: Elaborada pela autora.

Quanto aos custos indiretos apresentados na tabela 3 é importante destacar que existem alguns itens que poderiam ser classificados como imobilizado, mas estão classificados como custos em função do valor de aquisição, que é inferior a R\$ 1.200,00 e o tempo de utilização que é para este projeto – dois meses. (LEI 12.973/2014).

Custos Indiretos	Valor
Fita de papel indicador PH – caixa	R\$ 41,00
água sanitária - 5l	R\$ 52,50
Luvas	R\$ 96,00
Avental	R\$ 96,50
Óculos de proteção	R\$ 17,00
Tricoline para máscaras (metro)	R\$ 320,60
elástico - rolo 50m	R\$ 24,00
linha – cone	R\$ 9,20
Baldes plásticos 20l	R\$ 99,00
Bandejas formas plásticas	R\$ 167,70
Peneira/Coador	R\$ 49,50
Jarras plásticas	R\$ 72,00
copo medidor plástico 1l	R\$ 6,30
Funil plástico	R\$ 14,70
colher de madeira ou plástico 60cm	R\$ 124,50
Tesoura metal - 25cm	R\$ 9,95
Estilete	R\$ 3,75
Serra para arco	R\$ 3,40
Luvas (10 pares)	R\$ 32,00
TOTAL	R\$ 1.239,60

Tabela 3: Custos Indiretos.
Fonte: Elaborada pela autora.

Após a classificação dos custos foi elaborada uma planilha de controle de estoque com base no custo médio. Para Martins (2018) “o critério mais utilizado no Brasil é o do Preço Médio para a avaliação dos estoques (consequentemente para a do custo dos materiais utilizados).” O custo médio consiste em apurar o custo unitário pela média das compras realizadas do mesmo produto por preços diferentes. (BERBEL, 2003).

Soda (kg)		Entrada			Consumo			Saldo		
		qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total
	Compra	40	R\$ 7,10	R\$ 283,99	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40	R\$ 7,10	R\$ 283,99
27/05	Lote 1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,4	R\$ 7,10	R\$ 38,34	34,6	R\$ 7,10	R\$ 245,65
03/06	Lote 2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,4	R\$ 7,10	R\$ 38,34	29,2	R\$ 7,10	R\$ 207,32
10/06	Lote 3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,4	R\$ 7,10	R\$ 38,34	23,8	R\$ 7,10	R\$ 168,98
17/06	Lote 4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,48	R\$ 7,10	R\$ 46,01	17,32	R\$ 7,10	R\$ 122,97
	Compra	40	R\$ 9,10	R\$ 363,97	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	57,32	R\$ 8,50	R\$ 486,94
18/06	Lote 5				8,64	R\$ 8,50	R\$ 73,40	48,68	R\$ 8,50	R\$ 413,54
24/06	Lote 6				8,64	R\$ 8,50	R\$ 73,40	40,04	R\$ 8,50	R\$ 340,14
15/07	Lote 7				5,4	R\$ 8,50	R\$ 45,87	34,64	R\$ 8,50	R\$ 294,27

Tabela 4: Controle de estoque da Soda.

Fonte: Elaborada pela autora.

Essência (ml)		Entrada			Consumo			Saldo		
		qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total
	Compra	1000	R\$ 0,14	R\$ 142,11	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,14	R\$ 142,11
27/05	Lote 1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	300	R\$ 0,14	R\$ 42,63	700	R\$ 0,14	R\$ 99,47
03/06	Lote 2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	300	R\$ 0,14	R\$ 42,63	400	R\$ 0,14	R\$ 56,84
10/06	Lote 3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200	R\$ 0,14	R\$ 28,42	200	R\$ 0,14	R\$ 28,42
17/06	Lote 4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200	R\$ 0,14	R\$ 28,42	0	0	R\$ 0,00
	Compra	4000	R\$ 0,12	R\$ 475,83	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4000	R\$ 0,12	R\$ 475,83
18/06	Lote 5				480	R\$ 0,12	R\$ 57,10	3520	R\$ 0,12	R\$ 418,73
24/06	Lote 6				480	R\$ 0,12	R\$ 57,10	3040	R\$ 0,12	R\$ 361,63
15/07	Lote 7				60	R\$ 0,12	R\$ 7,14	2980	R\$ 0,12	R\$ 354,49

Tabela 5: Controle de estoque da Essência.

Fonte: Elaborada pela autora.

Embalagem (un.)		Entrada			Consumo			Saldo		
		qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total	qtd	vlr un.	vlr total
	Compra	1000	R\$ 0,03	R\$ 30,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1000	R\$ 0,03	R\$ 30,00
27/05	Lote 1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	280	R\$ 0,03	R\$ 8,40	720	R\$ 0,03	R\$ 21,60
03/06	Lote 2	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	280	R\$ 0,03	R\$ 8,40	440	R\$ 0,03	R\$ 13,20
10/06	Lote 3	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	280	R\$ 0,03	R\$ 8,40	160	R\$ 0,03	R\$ 4,80
	Compra	2000	R\$ 0,03	R\$ 55,80	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2160	R\$ 0,03	R\$ 60,60
17/06	Lote 4	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	336	R\$ 0,03	R\$ 9,43	1824	R\$ 0,03	R\$ 51,17
18/06	Lote 5				478	R\$ 0,03	R\$ 13,41	1346	R\$ 0,03	R\$ 37,76
24/06	Lote 6				478	R\$ 0,03	R\$ 13,41	868	R\$ 0,03	R\$ 24,35
15/07	Lote 7				280	R\$ 0,03	R\$ 7,86	588	R\$ 0,03	R\$ 16,50

Tabela 6: Controle de estoque das Embalagens.

Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com o apresentado nas tabelas 4, 5 e 6 foram realizadas duas compras, uma em maio e a outra em junho, sendo que essas compras tiveram valores diferentes, o que justifica a utilização da ficha de estoque para apuração do custo dos materiais diretos utilizados na produção, bem como para apurar o custo do estoque final dos insumos. Conforme apresentado na tabela 4, o estoque final da Soda é de R\$ 294,27, o da Essência apresentado a tabela 5 é de R\$ 354,49 e o estoque final das embalagens ficou em R\$ 16,50.

Durante a realização do projeto foram produzidas 2.412 barras de sabão, sendo distribuídas em 7 lotes, conforme apresentados abaixo:

Lote 1 = 280 barr as			Lote 2 = 280 Bar ras			Lote 3 = 280 barr as		
Custos Diretos	Qtd	Valor	Custos Diretos	Qtd	Valor	Custos Diretos	Qtd	Valor
Soda Cáustica	5,4 kg	R\$ 38,34	Soda Cáustica	5,4 Kg	R\$ 38,34	Soda Cáustica	5,4 kg	R\$ 38,34
Essência	300 ml	R\$ 42,63	Essência	300 ml	R\$ 42,63	Essência	200 ml	R\$ 28,42
Embalagem	280 un.	R\$ 8,40	Embalagem	280 un.	R\$ 8,40	Embalagem	280 un.	R\$ 8,40
Custo direto do lote		R\$ 89,37	Custo direto do lote		R\$ 89,37	Custo direto do lote		R\$ 75,16
Custo direto por barra		R\$ 0,32	Custo direto por barra		R\$ 0,32	Custo direto por barra		R\$ 0,27

Tabela 7: Custos diretos dos lotes 1, 2 e 3.

Fonte: Elaborada pela autora.

No lote 3 é possível perceber uma redução de R\$ 0,05 no custo da barra, essa redução foi em função da quantidade de essência utilizada na produção, comparado aos lotes 1 e 2, ocorreu uma redução de 100ml. Esse ajuste foi necessário em função da

quantidade existente do insumo no estoque sem previsão de liberação de novos recursos para aquisição de mais materiais. Durante a produção do lote 3 foi observado que a redução da essência não afetou a qualidade do produto.

Lote 4 = 336 barr			Lote 5 = 478 Barr			Lote 6 = 478 barras		
Custos Diretos	Qtd	Valor	Custos Diretos	Qtd	Valor	Custos Diretos	Qtd	Valor
Soda Cáustica	6,48 kg	R\$ 46,01	Soda Cáustica	8,64 kg	R\$ 73,40	Soda Cáustica	8,64 kg	R\$ 73,40
Essência	200 ml	R\$ 28,42	Essência	480 ml	R\$ 57,10	Essência	480 ml	R\$ 57,10
Embalagem	336 un.	R\$ 9,43	Embalagem	478 un.	R\$ 13,41	Embalagem	478 un.	R\$ 13,41
Custo direto do lote		R\$ 83,85	Custo direto do lote		R\$ 143,91	Custo direto do lote		R\$ 143,91
Custo direto por barra		R\$ 0,25	Custo direto por barra		R\$ 0,30	Custo direto por barra		R\$ 0,30

Tabela 8: Custos diretos dos lotes 4, 5 e 6.

Fonte: Elaborada pela autora.

No lote 4, 5 e 6, novamente foi apresentada uma variação no custo unitário. Em relação ao lote 4, o que gerou essa variação foi uma nova redução na quantidade de essência, pois foi utilizado 200ml para produção de 336 barras, enquanto que no lote 3 foi utilizado o mesmo volume para produção de 280 barras. Quanto aos lotes 5 e 6 a redução no custo foi em função da utilização de uma forma de madeira, diferente da utilizada nos demais lotes, gerando assim 100% de aproveitamento e gerando uma redução de R\$ 0,02 por unidade comparado aos lotes 1 e 2, que utilizaram a mesma medida de essência. Em relação ao lote 7, novamente foi utilizada uma medida menor de essência, o que gerou uma redução considerável no custo unitário, ficando em R\$ 0,22, conforme apresentado na tabela 9.

Lote 7 = 280 barras		
Custos Diretos	Qtd	Valor
Soda Cáustica	5,4 kg	R\$ 45,87
Essência	60 ml	R\$ 7,14
Embalagem	280 un.	R\$ 7,86
Custo direto do lote		R\$ 60,87
Custo direto por barra		R\$ 0,22

Tabela 9: Custos diretos do lote 7.

Fonte: Elaborada pela autora.

Diante das diferenças apresentadas na produção dos lotes, para fins de mensuração do custo da barra foi realizado uma média dos custos diretos referente aos 7 lotes, cálculo

este apresentado na tabela 10. Na mesma tabela é apresentado o custo indireto por barra, valor esse calculado com base na tabela 3.

Descrição	Valor
Total dos Custos diretos dos 7 lotes	R\$ 686,44
Total dos custos indiretos	R\$ 1.239,60
Total dos Custos de produção	R\$ 1.926,04
Produção (unidades)	2.412
Total dos custos por barra de sabão	R\$ 0,80

Tabela 10: Custo de Produção (custos diretos + custos indiretos).

Fonte: Elaborada pela autora.

Além dos custos de produção, o projeto teve gastos relacionados a divulgação de conscientização ambiental, de separação do óleo e prevenção ao Coronavírus, sendo estes mencionados anteriormente e classificados como despesa, pois não estão ligados diretamente a produção.

Despesa com conscientização ambiental, de separação do óleo e prevenção ao Coronavírus	Valor total	Qtd. comprada	Valor unitário
Folder	980,00	3.000	0,33
Parceiros cartaz	180,00	500	0,36
Selo parceiros adesivo	220,00	1.500	0,15
Total			0,83

Tabela 11: Despesa com divulgação.

Fonte: Elaborada pela autora.

Desta forma é possível consolidar os gastos com o projeto Sabão Legal – Juntos contra o vírus, que foi no valor de R\$ 3.971,30, deste R\$ 1.926,04 é custo de produção, conforme apresentado nas tabelas 3, 7, 8, 9 e 10; R\$ 665,26 é custo do estoque final dos insumos (embalagem, soda e essência), segundo as tabelas 4, 5 e 6; e por fim, R\$ 1.380,00 é gasto com conscientização ambiental, de acordo com a tabela 11.

CUSTO PARA PRODUÇÃO CASEIRA E COMERCIAL

Contribuindo para execução dos objetivos 4 e 7, “[...] 4 - Difundir técnicas de auto organização em rede de cooperação e de autoprodução e geração de renda associadas a cuidados com a saúde e preservação do meio ambiente. [...] 7 - Estimular iniciativas de produção permanente de sabão ecológico”, do projeto Sabão Legal – Juntos contra o

vírus, foram apurados os custos considerando a autoprodução e a comercialização do sabão ecológico, conforme apresentados nas tabelas 12 e 13 abaixo.

Produção caseira		
1 receita = 28 barras		
Custos Diretos	Qtd	Valor
Óleo (usado)	4 L	-
Soda Cáustica	0,54 kg	R\$ 3,83
Essência	30 ml	R\$ 4,26
Custo direto por barra		R\$ 0,29

Tabela 12: Custos para produção caseira.

Fonte: Elaborada pela autora.

Produção comercial		
1 receita = 28 barras		
Custos Diretos	Qtd	Valor
Óleo (usado)	4 L	2,20
Água*	10 L	R\$ 0,10
Soda Cáustica	0,54 kg	R\$ 3,83
Essência	30 ml	R\$ 4,26
Embalagem	28 un.	R\$ 0,84
Demais custos**		R\$ 2,43
Custo por barra		R\$ 0,49
*considerando valores da Corsan		
**Desgate dos utensílios		

Tabela 13: Custos para produção comercial.

Fonte: Elaborada pela autora.

De acordo com o apresentado na tabela 12, o custo para autoprodução da barra de sabão ecológico fica no valor de R\$ 0,29. Neste valor foi considerado os insumos necessários para produção, óleo usado, logo não gera custo, soda cáustica que tem uma custo por barra de R\$ 0,14 e a essência, que não é fundamental para produção caseira, podendo se necessário ser dispensada, o que reduziria o custo em R\$ 0,15. Quanto ao custo para comercialização, foi apurado o custo com óleo usado comprado; custo com água, considerando os valores cobrados pela Corsan, que precisa ser repassado para o consumidor final; soda cáustica; essência sendo necessária para a comercialização;

embalagem, outro custo direto necessário para comercializar o produto e demais custos que foram calculados considerando os desgastes dos bens utilizados na produção do sabão, sendo então apurado o custo de R\$ 0,49 por barra. Vale destacar que valor de custo é diferente de valor de venda, pois o custo engloba os gastos para produção, sem considerar as despesas, que conforme mencionado anteriormente é diferente de custo, e sem considerar o lucro desejado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERBEL, J. D. S. **Introdução à contabilidade e análise de custos: (simples & prático)**. São Paulo: Editora STS, 2003.

BRASIL. **Lei Nº 12.973 de 13 de maior de 2014**. Altera a legislação tributária federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins; revoga o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; dispõe sobre a tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112973.htm. Acesso em 28 julho 2020.

BRUNI, A. L., FAMÁ, R. **Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na calculadora HP 12C e Excel**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018.